

SIBILLA

ROMANELLI GIOVANNI FRANCESCO

(Viterbo 1610-17 - Roma 1662)

INVENTARIO: 051

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è segnalato per la prima volta in collezione Borghese nell'*Itinerario* di Mariano Vasi del 1824, entrato - secondo la critica - nelle raccolte di famiglia con Camillo Borghese tra il 1818-1819 (Costamagna 2003, p. 103; Tarissi De Jacobis 2003, p. 107). Registrata nel XIX secolo come opera di Guido Cagnacci (cfr. *Inventario Fidecommissario* 1833, p. 7; A. Venturi 1893, p. 58), la tela fu attribuita a Giovan Francesco Romanelli da Hermann Voss (1924, p. 550) il quale, dopo i primi dubbi mostrati da Corrado Ricci sulla paternità del dipinto (1913-1914, p. 109), non esitò ad assegnare la *Sibilla* al catalogo del pittore viterbese, parere accettato unanimemente da tutta la critica, tra cui Roberto Longhi (1928, p. 181) e Paola della Pergola (1959, pp. 131-132, n. 183) che segnalò a tal riguardo una copia della tela presso una collezione privata romana.

Come suggerito dal copricapo, la tela rappresenta una delle leggendarie sibille, descritte dalle fonti come sacerdotesse dotate di virtù profetiche che, ispirate da Apollo, erano in grado di fornire responsi, prontamente annotati - come in questo dipinto - su un libro. Tra le più note figurano la Sibilla Eritrea, la Sibilla Cumana, la Sibilla Libica e la Sibilla Delfica, identificabili attraverso particolari soluzioni iconografiche, assenti però in questo caso.

Come suggerito dalla critica, la tela mostra diverse analogie con le note sibille dipinte da Guido Reni e dagli artisti della scuola bolognese, giudicata da Della Pergola un'opera "di particolare finezza nel colore e nella espressione" (1959, p. 132).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- A. Nibby, *Itinerario di Roma e delle sue vicinanze compilato già da Mariano Vasi, ora riveduto, corretto e accresciuto dal Professore Antonio Nibby*, Roma 1824, p. 309;
- A. Nibby, *Roma nell'anno MDCCCXXXVIII. Parte seconda moderna*, Roma 1841, p. 596;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 204;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 58;
- C. Ricci, *Il Cagnacci e Lucrezia Romana*, in "Annali dell'Accademia di S. Luca", I, 1913-1914, p.

109;

- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin 1924, p. 550;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 181;
- E. K. Waterhouse, *Baroque Painting in Rome. The Seventeenth Century*, London 1937, p. 88;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, II, Budapest 1956, p. 565;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 131-132, n. 183;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 389;
- A. Costamagna, *La collezione di Camillo Borghese fra ricostituzione del patrimonio artistico e nuove acquisizioni*, in *Villa Borghese: i principi, le arti, la città dal Settecento all'Ottocento*, a cura di A. Campitelli, Ginevra 2003, pp. 99-105, in part. p. 103;
- S. Tarissi De Jacobis, in *Villa Borghese: i principi, le arti, la città dal Settecento all'Ottocento*, a cura di A. Campitelli, Ginevra 2003, p. 107;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 22;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 172, n. 48.

English version

SIBYL

ROMANELLI GIOVANNI FRANCESCO

(Viterbo 1610-17 - Rome 1662)

INVENTORY: 051

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting is mentioned for the first time in the context of the Borghese Collection in Mariano Vasi's *Itinerario* of 1824. According to critics, it was brought into the family's possessions by Camillo Borghese between 1818 and 1819 (Costamagna 2003, p. 103; Tarissi De Jacobis 2003, p. 107). In the 19th century it was listed as a work by Guido Cagnacci (see the *Inventario Fidecommissario* of 1833, p. 7; A. Venturi 1893, p. 58), while Hermann Voss (1924, p. 550) ascribed it to Giovan Francesco Romanelli: in fact, after Corrado Ricci first expressed doubts about the attribution to Cagnacci (1913-1914, p. 109), Voss did not hesitate to ascribe *Sibyl* to the artist from Viterbo, an opinion that critics have unanimously accepted ever since. Both Roberto Longhi (1928, p. 181) and Paola della Pergola (1959, pp. 131-132, no. 183) concurred; the latter scholar also indicated the existence of a copy in a private collection in Rome.

As the mantle worn by the subject of the work suggests, this painting depicts one of the legendary sibyls, whom ancient texts describe as priestesses with prophetic powers. Inspired by Apollo, they were able to provide answers to queries, which were promptly recorded in a book, as can be seen in the present work. Among the best known of these figures were the Erythraean Sibyl, the Cumaean Sibyl, the Libyan Sibyl and the Delphic Sibyl, each of whom was distinguished by means of particular iconographic attributes; in this case, though, none of these is used to specifically identify the subject.

Critics have proposed that the canvas reveals several similarities with sibyls painted by Guido

Reni and artists of the Bolognese school. In the view of Della Pergola, the present work is 'particularly refined in its colouring and expression' (1959, p. 132).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- A. Nibby, *Itinerario di Roma e delle sue vicinanze compilato già da Mariano Vasi, ora riveduto, corretto e accresciuto dal Professore Antonio Nibby*, Roma 1824, p. 309;
- A. Nibby, *Roma nell'anno MDCCCXXXVIII. Parte seconda moderna*, Roma 1841, p. 596;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 204;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 58;
- C. Ricci, *Il Cagnacci e Lucrezia Romana*, in "Annali dell'Accademia di S. Luca", I, 1913-1914, p. 109;
- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin 1924, p. 550;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 181;
- E. K. Waterhouse, *Baroque Painting in Rome. The Seventeenth Century*, London 1937, p. 88;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, II, Budapest 1956, p. 565;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 131-132, n. 183;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 389;
- A. Costamagna, *La collezione di Camillo Borghese fra ricostituzione del patrimonio artistico e nuove acquisizioni*, in *Villa Borghese: i principi, le arti, la città dal Settecento all'Ottocento*, a cura di A. Campitelli, Ginevra 2003, pp. 99-105, in part. p. 103;
- S. Tarissi De Jacobis, in *Villa Borghese: i principi, le arti, la città dal Settecento all'Ottocento*, a cura di A. Campitelli, Ginevra 2003, p. 107;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 22;
- L. Bartoni, in *Galleria Borghese. The Splendid Collection of a Noble Family*, catalogo della mostra (Kyoto, The National Museum of Modern Art, 2009; Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Museum, 2010), a cura di C.M. Strinati, A. Mastroianni, F. Papi, Kyoto 2009, p. 172, n. 48.

